

April, 2026-yil

FUQAROLARNING O'ZINI O'ZI BOSHQARISH ORGANLARINING ATROF
MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA ISHTIROKINING HUQUQIY MEXANIZMLARI

Usmonov Bo'ston

bostonusmonov1@gmail.com

Qoraqalpoq davlat universiteti

Yuridik fakulteti 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19788619>

Annotatsiya. Mazkur maqolada fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining atrof-muhitni muhofaza qilishdagi ishtirokining huquqiy mexanizmlari tahlil etiladi. Unda mahalla va boshqa o'zini o'zi boshqarish institutlarining ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rni, ularning vakolatlari hamda amaldagi qonunchilik asoslari yoritilgan. Shuningdek, fuqarolarning ekologik madaniyatini oshirish, jamoatchilik nazoratini amalga oshirish va ekologik muammolarni hal etishda aholining bevosita ishtirokini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Maqolada atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar tahlili asosida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari, ekologik boshqaruv tizimida mahalla institutining samaradorligini oshirish, uning davlat organlari bilan hamkorligini kuchaytirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: atrof muhit monitoring, davlat ekologik ekspertizasi, Jamoatchilik ekologik nazorati, "tabiiy resurslardan oqilona foydalanish", "atrof-muhitni muhofaza qilish", "ekologik xavfsizlikni ta'minlash" tushunchalari.

LEGAL MECHANISMS OF PARTICIPATION OF CITIZENS' SELF-GOVERNMENT
BODIES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION

Abstract. This article analyzes the legal mechanisms of participation of citizens' self-government bodies in environmental protection. It highlights the role of mahalla and other self-governance institutions in ensuring environmental safety, their powers, and the existing legal framework regulating their activities. Particular attention is given to issues such as increasing citizens' environmental awareness, implementing public environmental oversight, and ensuring the direct participation of the population in solving environmental problems. Based on an analysis of normative legal acts regulating the activities of citizens' self-government bodies in the field of environmental protection, the article identifies existing problems and suggests ways to address them. In addition, proposals and recommendations are developed to enhance the effectiveness of the mahalla institution within the environmental governance system and to strengthen its cooperation with state authorities.

Keywords: environmental monitoring, state environmental expertise, public environmental control, "rational use of natural resources," "environmental protection," "ensuring environmental safety."

Ekologik faoliyatda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari ishtirokining huquqiy shakllari va usullari sifatida jamoatchilik ekologik nazoratining asosiy shakllari hisoblanadi. Atrof muhitning holatini va uning xo'jalik faoliyati hamda boshqa faoliyat ta'siridagi o'zgarishlarini, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonun

Aprel, 2026-yil

hujjatlari talablariga yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan rioya etilishini, davlat ekologik dasturlari va boshqa ekologik dasturlarning amalga oshirilishini kuzatib borish; davlat, idoraviy va ishlab chiqarish ekologik nazoratini amalga oshirishda kuzatuvchi sifatida ishtirok etish; tegishli davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar rahbarlarining atrof muhitni muhofaza qilish, hududning sanitariya holati, obodonlashtirilishi hamda ko'kalamzorlashtirilishi masalalariga doir axboroti hamda hisobotlarini eshitish;¹

Jamoatchilik ekologik ekspertizasini o'tkazish jamoatchilik ekologik nazorati atrof muhit va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning holatini tahlil qilish va baholash, shuningdek jamoatchilik fikrini o'rganish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Kuzatish fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar tomonidan mustaqil ishlab chiqilgan rejalar va dasturlarga muvofiq o'zlari uchun qulay bo'lgan usul va vositalar bilan amalga oshiriladi.²

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari, shuningdek fuqarolar davlat ekologik nazoratining quyidagi asosiy shakllari amalga oshirilganda kuzatuvchi sifatida ishtirok etishi mumkin:

yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonun hujjatlari talablariga amal qilinishini, davlat dasturlari va boshqa ekologik dasturlar amalga oshirilishini tekshirish;

atrof muhit monitoringi;

davlat ekologik ekspertisasi.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlari vakillarining hamda fuqarolarning idoraviy va ishlab chiqarish ekologik nazoratida kuzatuvchi sifatida ishtirok etishiga faqat yuridik shaxsning vakili yoki yakka tartibdagi tadbirkorning vakili ishtirokida yo'l qo'yiladi. Ishlab chiqarish uchastkalarini (sexlarni, bo'limlarni) tashkilot ma'muriyatini va hamrohlik qiluvchi shaxsni xabardor qilmasdan aylanib chiqish (ko'zdan kechirish) man etiladi.³

Jamoatchilik ekologik ekspertisasi nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar tashabbusi bilan ekologik asoslanilishida ehtiyoj bo'lgan har qanday faoliyatda amalga oshirilishi mumkin.

Jamoatchilik ekologik ekspertizasini amalga oshirishga to'sqinlik qilish man etiladi.

Jamoatchilik ekologik ekspertisasi, davlat ekologik ekspertisasi o'tkazilishidan qat'i nazar, amalga oshirilishi mumkin. Jamoatchilik ekologik ekspertizasining xulosasi tavsiyaviy xarakterga ega.

Quyidagilar jamoatchilik ekologik nazorati natijalarini amalga oshirish shakllari hisoblanadi:

maxsus vakolatli davlat organlarini, mahalliy davlat hokimiyati organlarini jamoatchilik ekologik nazorati natijalari to'g'risida xabardor qilish;

atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonun hujjatlari talablari buzilishi yuzasidan aniqlangan holatlar bo'yicha tegishli choralar ko'rish uchun davlat organlariga taklif kiritish.

¹ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2015 y., 41-son, 526-modda

² O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2015 y., 41-son, 526-modda

³ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2015 y., 41-son, 526-modda

Aprel, 2026-yil

Jamoatchilik ekologik nazorati natijalari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa yo'llar bilan ham amalga oshirilishi mumkin⁴.

Maxsus vakolatli davlat organlarini, mahalliy davlat hokimiyati organlarini jamoatchilik ekologik nazorati natijalari to'g'risida xabardor qilish belgilangan tartibda beriladigan og'zaki, yozma va elektron murojaatlar (arizalar, takliflar yoki shikoyatlar) shaklida bo'lishi mumkin.

Murojaatlarga fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari yoki fuqarolarda mavjud bo'lgan ushbu murojaatlarning tub mohiyati bo'yicha ilgari qabul qilingan qarorlar (yoki ularning nusxalari), shuningdek murojaatlarni ko'rib chiqish uchun kerak bo'lgan boshqa hujjatlar, shu jumladan foto, audio va videomateriallar ilova qilinishi mumkin.

Jamoatchilik ekologik nazorati — atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonun hujjatlari talablari buzilishining oldini olish, uni aniqlash va unga chek qo'yishga, tabiatni muhofaza qilish faoliyati samaradorligini oshirishga doir jamoatchilik chora-tadbirlari tizimidir.

Jamoatchilik ekologik nazorati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga va O'zbekiston Respublikasining "Jamoatchilik nazorati to'g'risida", "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida", "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida", "Ekologik nazorat to'g'risida"gi qonunlariga, ushbu Namunaviy nizomga hamda boshqa qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

Jamoatchilik ekologik nazorati:
fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari;
ommaviy axborot vositalari;
nodavlat notijorat tashkilotlar;

O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tomonidan amalga oshiriladi. Jamoatchilik ekologik nazoratini amalga oshirishda qonuniylik, xolislik, mustaqillik, oshkoralik, shaxs, jamiyat hamda davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tamoyillari ta'minlanishi kerak.

Quyidagilar jamoatchilik ekologik nazoratining asosiy vazifalari hisoblanadi:

atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonun hujjatlari talablari buzilishining oldini olish, uni aniqlash va unga chek qo'yish;

atrof muhit holatini kuzatib borish, atrof muhitning ifloslanishiga, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanilishiga olib kelishi, fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga tahdid solishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni aniqlash;

mo'ljallanayotgan yoki amalga oshirilayotgan xo'jalik faoliyati va boshqa faoliyatning ekologik talablarga muvofiqligini aniqlash;

yuridik va jismoniy shaxslarning atrof muhitni muhofaza qilish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini, ular tomonidan majburiyatlar bajarilishini ta'minlash;

atrof muhitdagi o'zgarishlar, tabiiy resurslardan foydalanilishi va ko'rilayotgan tegishli chora-tadbirlar to'g'risida davlat tashkilotlari va boshqa tashkilotlarni hamda fuqarolarni xabardor qilishda ishtirok etish;⁵

tabiatni muhofaza qilish faoliyatining samaradorligini oshirish hamda davlat ekologik

⁴ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2015 y., 41-son, 526-modda

⁵ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2015 y., 41-son, 526-modda

Aprel, 2026-yil

dasturlari va boshqa ekologik dasturlarning amalga oshirilishida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolarning ishtirokini ta'minlash.

Quyidagilar jamoatchilik ekologik nazoratining obyektlari hisoblanadi:

er, yer osti boyliklari, suvlar, o'simlik va hayvonot dunyosi, atmosfera havosi; atrof muhitga ta'sir ko'rsatuvchi tabiiy va texnogen manbalar; atrof muhitning ifloslanishiga va tabiiy resurslardan nooqilona foydalanilishiga olib kelishi, fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga tahdid solishi mumkin bo'lgan faoliyat, harakat yoki harakatsizlik.

Ekologiya huquqi fanida "tabiiy resurslardan oqilona foydalanish", "atrof-muhitni muhofaza qilish", "ekologik xavfsizlikni ta'minlash" tushunchalari o'rtasidagi mutanosiblik haqida turli xil fikrlar mavjud⁶. Ularning orasidagi umumiy narsa shundaki, ularning har biri ekologik huquqning predmetini tashkil etadigan ijtimoiy munosabatlar guruhini anglatadi, bularning barchasi ekologik faoliyatni anglatadi. Ayniqsa, ularning har birida alohida ravishda yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishda namoyon bo'ladi⁷.

Atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiatdan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni "ekologik faoliyat"ning shakli sifatida ta'minlash umumiy maqsadga erishishga - hozirgi va kelajak avlodlarga g'amxo'rlik qilishga qaratilgan.

Ekologiya huquqi fanida "turli vakolatlarga ega bo'lgan va turli darajalarda faoliyat ko'rsatadigan turli xil davlat organlari" an'anaviy ravishda ekologiya sohasida davlat boshqaruvi sub'ektlari toifasiga kiritiladi va umumiy va maxsus vakolatlarga ega bo'lgan organlarga bo'linadi⁸.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan mahalliy ahamiyatga molik masalalarni hal etishda "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida hamda ushbu Namunaviy nizomning 5-bandida sanab o'tilgan tamoyillar bilan bir qatorda demokratizm, ijtimoiy adolat, mustaqillik, jamoatchilik asosidagi o'zaro yordam, mahalliy urf-odatlar va an'analar ta'minlanishi kerak.

Jamoatchilik ekologik nazoratining samaradorligini oshirish uchun Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ularning hududlarida tashkil etilgan maslahat markazlari negizida ekologik nazoratning jamoatchi inspektorlariga qisqa muddatli kurslar o'tkazishda ko'maklashadilar. Tegishli hududlarda joylashgan ta'lim muassasalari fuqarolar yig'inlari murojaatiga binoan aholining ekologik madaniyatini oshirish ishlari doirasida turli tadbirlarni o'tkazish, ekologik nazoratning jamoatchi inspektorlari uchun qisqa muddatli kurslar tashkil qilish uchun o'quv jarayonidan bo'sh bo'lgan o'quv xonalarini taqdim etishlari mumkin.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari ekologik nazoratni amalga oshirish uchun shartnoma asosida mutaxassis va ekspertlarni qonunchilikka muvofiq jalb qilishi mumkin.

⁶ Petrov V.V. Ekologicheskoe pravo Rossii: Uchebnik dlya vuzov. – M., 1995. –S. 115; Golichenkov A.K. Oхрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, обеспечение рационального использования природных ресурсов: термины, содержание, соотношение // Экологическое право России: Сборник материалов научно-практических конференций. Юбилейный выпуск. 1995-2004 гг. / Под ред А.К.Голыченкова. – М., 2004. С. 121-126; Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» / Ye.A.Chuxova, Ye.N.Abanina, O.V.Zenyukova // SPS «Konsultant Plyus»2007; i dr.

⁷ Golichenkov A.K Ekologicheskoe pravo Rossii. slovar yuridicheskix tsrminov. Uchebnoe posobie diya vuzov- M . 2008. -S 395-401

⁸ Petrov V.V. Ekologicheskoe pravo: Uchebiik dlya vuzov M. 1995 -S 177

Aprel, 2026-yil

Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining qonunlar, qonunosti normativ-huquqiy hujjatlar asosida amalga oshiriladigan va yerlardan oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan olib berilgan davlat vakolatlarini va muammolarini hal qilish bo'yicha ma'muriy-ijroiya faoliyatidir. Yerdan oqilona foydalanishni ta'minlash yerlardan foydalanish sohasida boshqaruvni tartibga solishda kompleks yondashuvni talab qiladi⁹, deb yozadi⁹.

Nodavlat notijorat tashkilotlari, shuningdek jamoatchilik ekologik nazorati bo'yicha faoliyatini amalga oshirish uchun davlat tomonidan belgilangan tartibda beriladigan subsidiyalar, ijtimoiy buyurtmalar va grantlar shaklida yordam olishi mumkin.

Fuqarolarning zimmasida qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin. Quyidagilar Jamoatchilik ekologik nazoratining asosiy shakllari hisoblanadi: atrof muhitning holatini va uning xo'jalik faoliyati hamda boshqa faoliyat ta'siridagi o'zgarishlarini, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonun hujjatlari talablariga yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan rioya etilishini, davlat ekologik dasturlari va boshqa ekologik dasturlarning amalga oshirilishini kuzatib borish; davlat, idoraviy va ishlab chiqarish ekologik nazoratini amalga oshirishda kuzatuvchi sifatida ishtirok etish; tegishli davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar rahbarlarining atrof muhitni muhofaza qilish, hududning sanitariya holati, obodonlashtirilishi hamda ko'kalamzorlashtirilishi masalalariga doir axboroti hamda hisobotlarini eshitish; jamoatchilik ekologik ekspertizasini o'tkazish hisoblanadi.

Jamoatchilik ekologik nazorati atrof muhit va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning holatini tahlil qilish va baholash, shuningdek jamoatchilik fikrini o'rganish orqali amalga oshirilishi mumkin. Jamoatchilik ekologik nazoratini amalga oshirishda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa shakllar va usullardan ham foydalanilishi mumkin¹⁰.

Jamoatchilik ekologik ekspertisasi nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar tashabbusi bilan ekologik asoslanilishida ehtiyoj bo'lgan har qanday faoliyatda amalga oshirilishi mumkin.

Jamoatchilik ekologik ekspertizasini amalga oshirishga to'sqinlik qilish man etiladi.

Jamoatchilik ekologik ekspertisasi, davlat ekologik ekspertisasi o'tkazilishidan qat'i nazar, amalga oshirilishi mumkin. Jamoatchilik ekologik ekspertizasining xulosasi tavsiyaviy xarakterga ega.

Quyidagilar jamoatchilik ekologik nazorati natijalarini amalga oshirish shakllari hisoblanadi:

maxsus vakolatli davlat organlarini, mahalliy davlat hokimiyati organlarini jamoatchilik ekologik nazorati natijalari to'g'risida xabardor qilish; atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonun hujjatlari talablari buzilishi yuzasidan aniqlangan holatlar bo'yicha tegishli choralar ko'rish uchun davlat organlariga taklif kiritish hisoblanadi.

Belgilangan tartibda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan va ekologik nazoratda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ekologik nazoratning jamoatchi inspektori bo'lishi mumkin.

⁹ Postavnaya N.P. Organizatsionno-pravovoe obespechenie munitsipalnogo upravleniya ispolzovaniem zemel gorodskix poseleniy Avtoref. disskand. yurid. nauk -M.2010 - S8.

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2015 y., 41-son, 526-modda

Aprel, 2026-yil

Ekologik nazoratning jamoatchi inspektorini maxsus tayyorgarlikdan o'tkazish tartibi O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tomonidan ekologik nazorat sohasidagi boshqa vakolatli davlat organlari, O'zbekiston Nodavlat notijorat tashkilotlari Milliy assotsiatsiyasi, Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi va O'zbekiston Ekologik harakati bilan kelishilgan holda belgilanadi¹¹.

Ekologik nazorat jamoatchi inspektorining asosiy vazifalari hisoblanadi:

atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonun hujjatlari talablari buzilishining oldini olish, uni aniqlash va unga chek qo'yish; atrof muhitning holatini kuzatib borish, atrof muhitning ifloslanishiga, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanilishiga olib kelishi, fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga xavf solishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni aniqlash; mo'ljallanayotgan yoki amalga oshirilayotgan xo'jalik faoliyati va boshqa faoliyatning ekologik talablarga muvofiqligini aniqlash;

yuridik va jismoniy shaxslarning atrof muhitni muhofaza qilish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini, ular tomonidan majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash; atrof muhitdagi o'zgarishlar, uning prognoz qilinayotgan holati, tabiiy resurslardan foydalanilishi va ko'rilayotgan tegishli chora-tadbirlar to'g'risida davlat tashkilotlari va boshqa tashkilotlarni hamda fuqarolarni xabardor qilish; tabiatni muhofaza qilish faoliyatining samaradorligini oshirish hamda davlat ekologik dasturlari va boshqa ekologik dasturlarning amalga oshirilishida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolarning ishtirokini ta'minlash; fuqarolarda atrof tabiiy muhitga nisbatan ehtiyotkorona munosabatni tarbiyalash, tabiat to'g'risidagi bilimlarni targ'ib qilish va ommalashtirish ishlarini amalga oshirish, tabiatni muhofaza qilishga doir tanlovlar, ko'rgazmalar va boshqa ommaviy tadbirlarni tashkil qilish va o'tkazishda ishtirok etish hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining atrof-muhitni muhofaza qilishdagi ishtiroki jamiyatda ekologik barqarorlikni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu organlar aholi bilan bevosita aloqada bo'lgani sababli ekologik muammolarni aniqlash, ularni tezkor bartaraf etish hamda jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda katta imkoniyatlarga ega. Amaldagi huquqiy mexanizmlar ushbu ishtirokni tartibga solib, fuqarolarning ekologik huquq va majburiyatlarini belgilab beradi.

Shu bilan birga, mavjud tizimda ayrim kamchiliklar ham mavjud bo'lib, xususan, fuqarolarning ekologik ongini yetarli darajada shakllanmaganligi, mahalla organlarining vakolatlari amaliyotda to'liq ishlamasligi va davlat organlari bilan hamkorlikning sustligi kuzatiladi. Mazkur muammolarni hal etish uchun huquqiy asoslarni yanada takomillashtirish, ekologik ta'lim va targ'ibotni kuchaytirish hamda jamoatchilik nazoratining samarali mexanizmlarini joriy etish zarur.

Umuman olganda, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari orqali atrof-muhitni muhofaza qilish tizimini rivojlantirish nafaqat ekologik muammolarni kamaytirishga, balki fuqarolik jamiyatini mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

¹¹ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2015 y., 41-son, 526-modda

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Mazkur kitobdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2016 yil 1 noyabrdan 24 noyabrga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri saylovchilari vakillari bilan o'tkazilgan saylovoldi uchrashuvlarida so'zlagan nutqlari o'rin olgan. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 488b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. – Toshkent:O'zbekiston, 2016. – 56b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. 2016-yil 7-dekabr. – Toshkent: O'zbekiiston, 2017. – 48b.
4. Mirziyoyev Sh.M.Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi.//Xalq so'zi, 2017-yil 9-dekabr
5. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. //Xalq so'zi, 2017-yil 20-sentyabr
6. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir.– Toshkent: O'zbekiston, 2018.– 508 b.
7. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi // «Xalq so'zi» gazetasining 2018-yil 29-dekabrda, 271-272-son(7229-7230) soni

MODERN SCIENCE
& RESEARCH